

Artículo de Revisión

Estilos de vida de los estudiantes universitarios de las carreras de Enfermería

Lifestyles of university students of Nursing careers

Roberto Enrique Alvarado¹ ¹Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Ambato, Ecuador.

RESUMEN

Introducción: los estudios universitarios son espacios para el nuevo profesional, en ciencias de la salud, la dinámica de la carrera de Enfermería puede alejar al estudiante de estilos de vida saludables lo que propicia investigar para generar correctivos.

Objetivo: describir los estilos de vida de los estudiantes de enfermería.

Método: es de tipo documental, se realizó búsqueda relacionada con estilos de vida en estudiantes de enfermería en artículos, tesis y libros en Google Académico, SciELO, Redalyc y Latindex, con palabras clave como “estilos de vida”, “Estudiantes”, “Enfermería” del año 2017 al 2022.

Resultados: los estudios revelan el interés por investigar la temática de estilos de vida del estudiante de enfermería, Los trabajos demuestran la realidad de los estilos de vida de los estudiantes de enfermería, estudios señalan que la frondosidad curricular de la carrera interfiere en el tiempo de los estudiantes.

Conclusiones: es necesario continuar en la búsqueda de alternativas tendientes a modificar y mejorar la calidad de vida del estudiante de enfermería, incentivar a las facultades de ciencias de la salud a realizar estudios Diagnósticos, descriptivos y experimentales relacionados con los estilos de vida de los estudiantes de la carrera de Enfermería tendientes a realizar las respectivas orientaciones a este futuro profesional.

Palabras clave: Estilos de Vida; Estudiantes Universitarios; Enfermería.

ABSTRACT

Introduction: university studies are spaces for the new professional, in health sciences, the dynamics of the Nursing career can distance the student from healthy lifestyles, which encourages research to generate corrective measures.

Objective: to describe the lifestyles of nursing students.

Method: it is of a documentary type, a search was made related to lifestyles in nursing students in articles, theses and books in Google Scholar, SciELO, Redalyc and Latindex, with keywords such as "lifestyles", "Students", "Nursing" from the year 2017 to 2022.

Results: the studies reveal the interest in investigating the theme of lifestyles of the nursing student, The works demonstrate the reality of the lifestyles of nursing students, studies indicate that the curricular luxuriance of the career interferes with students' time.

Conclusions: it is necessary to continue searching for alternatives aimed at modifying and improving the quality of life of the nursing student, encouraging the faculties of health sciences to carry out diagnostic, descriptive and experimental studies related to the lifestyles of nursing students. Nursing career tending to carry out the respective orientations to this professional future.

Keywords: Lifestyles; University students; Nursing.

Citar como: Alvarado RE, Vilema Vizuete EG, Gómez Martínez N. Estilos de vida de los estudiantes universitarios de las carreras de Enfermería. Universidad Médica Pinareña [Internet]. 2023 [citado Fecha de Acceso]; 19:e955. Disponible en: <https://revgaleno.sld.cu/index.php/ump/article/view/955>

DOI: 10.5281/zenodo.7888379

Recibido: 20-12-2023

Aceptado: 08-03-2023

Publicado: 20-04-2023

Editor: Univ. Angel Echevarria Cruz
Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río. Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna”. Pinar del Río, Cuba.

© 2023 Autor(es). Este es un artículo en acceso abierto, distribuido bajo los términos de una licencia Creative Commons (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>) que permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio siempre que la obra original sea correctamente citada.

INTRODUCCIÓN

Los estilos de vida de las personas, se pueden considera un cúmulo de aspectos que conforman los patrones conductuales y morales heredados de los abuelos y estos tradicionalmente pasados a los padres que a su vez contienen matices de los ambiente donde se van creciendo, desarrollando y educando, dentro de los estilos de vida se pueden señalar importantes aspectos como la alimentación, el descanso, los hábitos de estudio, trabajo y ocio, así como el consumo de sustancias como el café, tabaco, alcohol, el consumo de bebidas a base de plantas, el consumo por costumbre de medicamentos sin prescripción o

con prescripción médica, y hasta el consumo de drogas, el hacer deporte o no, y todo esto con sus influencias tanto positivas como negativas al organismo y el entorno del individuo.

El estilo de vida ha sido objeto de estudio de diferentes disciplinas, entre ellas la sociología, la antropología médica y la epidemiología, aunque con significados diferenciado,⁽¹⁾ es por ellos que del mismo modo estas disciplinas cada una en sus especialidades realiza propuestas para mantener, adecuar o transformar estilos de vida todas pendientes a aumentar la calidad de vida.

Las primeras etapas de vida del ser humano son consideradas decisivas para la adquisición y consolidación de un estilo de vida saludable dentro de lo que se viene enunciado se destaca la importancia del entorno y de las personas que rodean a individuo en forjar dicho estilo y sus consecuencias, los cuales contribuirán en el futuro en su calidad de vida o en la búsqueda de esta.⁽²⁾

De acuerdo con las lecturas Carl Jung es probablemente el primer psicólogo que utilizó el término "estilo de vida", aunque, según se ha documentado Ansbacher (1967), el término no tiene menos de dos siglos. Jung lo utilizó en 1912, Jung hablaba de "el estilo de vida individual propio de uno" como ayuda a moldear la personalidad. Es Alfred Adler el principal responsable de desarrollar el término "estilo de vida", en el concepto inclusivo y amplio, aunque evasivo, que hoy conocemos.⁽³⁾ Por lo que observamos que desde siempre el tema a preocupado a muchos conocedores o visionarios que tratan de influir a tiempo en modificar positivamente estos hábitos y o costumbres.

Hábitos y costumbres que durante el desarrollo de la vida del ser humano se va perfilando de acuerdo a sus individualidades, así mismo la formación académica de los profesionales de ciencias de la salud lleva implícito el desarrollo armonioso e integral como ser humano, considerando, entre otros elementos, el auto concepto y los estilos de vida a fin de que se constituya en un agente proactivo de cambio en el lugar donde se desempeñen.⁽⁴⁾

Hay que destacar que para que un individuo se desempeñe en algo, depende en gran medida de si tiene o no un proyecto de vida o del logro de sus objetivos y considerando que como la gran mayoría de los adolescentes su meta es una profesión universitaria, el principal objetivo debería ser el estudiar una carrera universitaria y convertirse en profesional, debemos decir que la etapa universitaria conlleva una serie de cambios individuales, personales, emocionales, fisiológicos y ambientales que van a determinar unas costumbres y hábitos que pueden ser buenos o constituir riesgos que, en muchos casos, serán mantenidos a lo largo de la vida y repercutirán en su estado de salud,⁽⁵⁾ todos estos elementos pueden modificarse temporalmente.

Así mismo se destaca que las carreras universitarias se estructuran en años y semestres, donde específicamente en la carrera de Enfermería deben cursar entre 5 y 7 materias por cada semestre, cada una de las materias desde el punto de vista curricular deben cumplir objetivos generales y terminales, de igual forma deben cumplir con otras actividades complementarias como son materias electivas, prácticas de laboratorios actividades de vinculación, prácticas de internado y externado. Cada actividad con un grado de complejidad mayor que la otra lo que hace que el estudiante cada día se comprometa más con su aprendizaje.

Los estilos de vida saludable se basan en un conjunto de opciones que traen beneficios a la salud de los individuos, estas posibilidades se presentan en los entornos donde las personas viven, trabajan, estudian y se recrean; se han considerado prácticas condicionadas por la interacción compleja entre lo biológico, psicológico y social.⁽⁶⁾ En la vida académica de los estudiantes universitarios surgen desequilibrios en cuanto a sus modos y hábitos de vida, lo que repercute indudablemente en su rendimiento académico.⁽⁷⁾

Del mismo modo los estilos de vida de acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004) son definidos como «un estado de completo bienestar físico, mental y social» estos entendidos desde los patrones individuales y las condiciones de vida.^(8,9) En este mismo orden de idea luego de realizar una panorámica sobre los estilos de vida, en Ecuador la situación de los estudiantes universitarios en el área de enfermería no deja ser semejantes a los descritos.

Unos de los puntos a resaltar es el análisis de la salud mental que hoy busca abrirse a los aspectos positivos del individuo. Desde esta óptica, se comprende el estado de bienestar en el que las personas muestran un contenido de consciencia sobre sus capacidades; además, afrontan los aspectos tensionantes de la vida y la cotidianidad, muestran productividad en sus áreas de desempeño y contribuyen en su comunidad.⁽⁹⁾ Dentro de los factores para valorar la calidad de vida de las personas podemos ver la importancia de la salud mental como unos de los determinantes fundamentales y más en estudiantes universitarios quienes deben seguir un proyecto u objetivos de vida centrados en sus logros.

Cabe mencionar que la población universitaria constituye un grupo vulnerable de una serie de procesos fisiológicos característicos de la edad, a los que se suman posibles cambios socioculturales, ya que en muchas ocasiones deben dejar sus hogares y estos factores también influyen directamente en la modificación de su estilo de vida,⁽¹⁰⁾ se ha venido señalando que un estudiante al salir del área de confort como es el hogar y/o la localidad se enfrente a nuevos patrones que debe saber afrontar.

Los cambios responden a una sucesión de factores que se relacionan en el estilo de vida. Por ejemplo, el conjunto de hábitos referidos con la salud que buscan mejorar el bienestar y el desarrollo del

individuo en todos los niveles, en este mismo orden de idea se identifica cuatro conductas que potencian fundamentalmente la salud de la población: los referentes con el consumo, inherentes a la higiene y actividad física, pertinentes de la seguridad, y mancomunados a la reciprocidad en las redes sociales.⁽¹¹⁾ Indudablemente que cada uno de los factores mencionados deben integrarse en el individuo armónicamente para lograr un estilo de vida saludable. La conducta está motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y el potencial humano por lo que para este fin el individuo procura sus herramientas cognoscitivas y psicomotrices para lograrlo.⁽¹²⁾

Para el logro de las metas el individuo muchas veces necesita una guía que le oriente en lo necesario para dar respuestas a la formas o maneras cómo adoptar decisiones que le cubran estas necesidades y más si son en el rango del cuidado de su propia salud. Sin embargo para determinar los estilos de vida es interesante algunas fundamentaciones que puedan ilustrar la naturaleza multifacética de las personas en su interacción con el entorno cuando intentan alcanzar el estado deseado de salud,⁽¹²⁾ de manera tal que le permita enfatizar el nexo entre características personales y experiencias, conocimientos, creencias y aspectos situacionales vinculados con los comportamientos o conductas de salud que se pretenden lograr o características y las experiencias individuales que afectan a las acciones de la salud (como son los siguientes: Conducta Previa Relacionada, la frecuencia de la misma conducta o similar en el pasado. Los efectos directos e indirectos de la probabilidad de comprometerse con las conductas de promoción de la salud.⁽¹²⁾

Factores Personales Biológicos Incluyen variables como la edad, el sexo, el índice de masa corporal, el estado de pubertad, el estado de menopausia, la capacidad aeróbica, la fuerza, la agilidad y el equilibrio. Factores Personales Psicológicos Incluyen variables como la autoestima, la automotivación, la competencia personal, el estado de salud percibido y la definición de la salud. Factores personales socioculturales Incluyen factores como la etnia, la aculturación, la formación y el estado socioeconómico.⁽¹²⁾

Observando algunos aspectos de los estudiantes universitarios en variados estudios se pueden apreciar matices favorables y desfavorables en la consecución de la actividad universitaria y su acoplamiento a un estilo de vida saludable y compatible con su actividad estudiantil, en este caso se evidencian los estudiantes de enfermería quienes representan un grupo vulnerable, debido a su periodo académico que se divide en jornadas de estudio intensivo y prácticas semestrales lo que hace que cuenten con un tiempo reducido para realizar otras actividades como deportes, recreación y hasta la misma alimentación puede verse interrumpida intermitentemente.⁽¹³⁾

En otras experiencias se refleja que, de 183 jóvenes estudiados, el 89,6 % de estudiantes realiza ejercicio, de dos (39 %) a tres (31,7 %) días a la semana, siendo correr la actividad principal desarrollada por los universitarios (35,4 %). El 60 % de los jóvenes perciben su estado de salud como bueno; además el 40,4 % de los jóvenes consideran que su peso con relación a su estatura es superior a lo normal. El 44,8 % considera que las horas que duermen les permite descansar lo suficiente, 83,6 % ha fumado alguna vez en su vida y el 92 % consume alcohol resultados que muestran una panorámica de la situación real de los estudiantes de las carreras de ciencias de la salud que a pesar de que están adquiriendo conocimiento en materia de salud sus estilos de vida distan de la percepción y manejos de riesgos a sus estilos de vidas lo cual repercutirán en su salud.⁽¹⁴⁾

Por lo antes expuesto se plantea como objetivo del presente estudio describir los estilos de vida de los estudiantes de enfermería.

MÉTODO

El enfoque metodológico del presente estudio es una investigación del tipo documental (revisión sistemática de la literatura), la cual es definida como un proceso científico que tiene como finalidad establecer un análisis crítico de un fenómeno determinado y se realiza a través de la identificación, selección y organización de información de un tema en concreto, teniendo un rigor metodológico enfocado a orientar el proceso de investigación.

Se realizó una búsqueda de información relacionada con la temática del estilo de vida en estudiantes universitarios de enfermería. Como fuentes se emplearon artículos científicos, tesis y libros, recuperados mediante las siguientes bases de datos: SciELO, Redalyc y Latindex y se usaron como palabras clave “estilos de vida”, “Estudiantes”, “Enfermería”. Se empleó como limitante temporal el periodo 2017 - 2022, consultándose un total de 17 documentos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Luego de realizar la revisión bibliográfica a través de la identificación, selección y organización de información llevando a cabo un rigor metodológico enfocado con la temática del estilo de vida en estudiantes universitarios de enfermería y utilizando como palabras clave “estilos de vida”, “Estudiantes”, “Enfermería” de los periodos 2017 al 2022.

Se localizaron de manera general 15 400 documentos entre Artículos de revistas, capítulos de libros y trabajos de titulación. La mayoría de los artículos a pesar de tener las palabras clave resultaron poco pertinentes a

la solicitud de la revisión. Muchos artículos hacen referencia a aspectos que conforman el estilo de vida. Un alto porcentaje de ellos son referidos a estudiantes de enfermería de las carreras de muchas Universidades de centro América y sur América.

En la búsqueda se evidencia que en Tungurahua hay pocos estudios con esta temática se realizan en el ámbito de la carrera de enfermería. También arrojan la evidencia que escaso o pocos trabajos revelan la realidad de los estilos de vida adoptados por los estudiantes de la carrera de enfermería, al revisar una universidad específica de Tungurahua existen diversidad de trabajos en los bancos de datos, pero muy pocos son sobre estilo de vida de sus estudiantes de la carrera de enfermería.

La diversidad de material encontrado refleja lo interesante y pertinente del tema: estilos de vida en estudiantes de la carrera de Enfermería y su influencia en la salud, cabe destacar que el tema tiene muchas aristas que le son complementarias e importante a la hora de abordarlo.

Se evidencia en muchas investigaciones que a pesar de que los estudiantes se están formando en un área de la salud, muchos no toman para sí los aprendizajes en las asignaturas como salud mental, nutrición, fisiopatología, fisiología siendo lo contrario lo que practican para consigo mismo, a tal respecto se evidencio en la revisión que en su mayoría descuidan sus horarios de comidas y cuando van a comer lo hacen ingiriendo comida chatarra y bebidas pre elaboradas muy pocas veces jugos naturales lo cual repercutirá a futuro en desordenes gastrointestinales y nutricionales, del mismo modo, no aprovechan las horas de sueños por lo que duermen menos de las 8 horas establecidas, así mismos inician el consumo de sustancias como tabaco y alcohol, la capacidad de ejercitarse también esta disminuida contribuyendo esto al sedentarismo o al aumento de peso lo que puede conllevar a padecer un síndrome metabólico, a tal respecto, estas enfermedades se suelen asociar a los grupos de edad más avanzada, pero los datos muestran que 15 millones de todas las muertes atribuidas a las enfermedades no transmisibles (ENT) se producen entre los 30 y los 69 años de edad. Los factores de riesgo que favorecen las enfermedades crónicas no transmisibles, como las dietas malsanas, la inactividad física, la exposición al humo del tabaco o el uso nocivo del alcohol".⁽¹⁵⁾

No obstante, no solo desde el punto de vista metabólico se evidencia las fallas también surgen otros elementos como el estrés y las presiones por las ocupaciones y la nula distribución del tiempo efecto que repercute en el estado psicológico de los estudiantes provocando crisis de estrés y ansiedad.

Los estudiantes de programas de la salud, como enfermería, pueden experimentar cambios psicológicos, sociales, físicos, emocionales, entre otros; por la alta carga que genera el desarrollo de las labores académicas y la frondosidad academia, y más aún, cuando son combinadas con actividades de tipo asistencial; estos cambios pueden generar estrés, el cual puede afectar el cumplimiento normal del rol de profesionales en formación de igual manera la carga académica que supone la carrera de Enfermería constituye una gran responsabilidad y disposición de parte del alumno lo que supone un reto para los mismo y una preparación previa para afrontar estos objetivos.⁽¹⁶⁾

La formación académica de este título es exigente en relación a la formación teórica, práctica y clínica, lo que induce alto nivel de estrés que prolongado en el tiempo puede implicar la génesis de otras enfermedades, en relación a la enfermedad mental destacamos los trastornos de ansiedad y depresión aquí se puede hacer una distinción a pesar de que los escenarios que se presentan en la carrera de enfermería en realidad suponen grandes niveles de compromiso, no es menos cierto que la mayoría del estudiantado que escoge la carrera de enfermería ya vienen preparado con estilo de vida de trabajar bajo presión así como son conocedores de muchos aspectos del cuidado, lo que les hace un que tengan otros mecanismos intrínsecos de defensa ante situaciones estresantes.⁽¹⁷⁾

Esta revisión documental permitió hacer una idea del desarrollo y las características de los estilos de vida de los estudiantes de enfermería y también de disponer de información que confirme lo argumentado, así como ayuda a la elaboración de una estructura teórica que permite delimitar con mayor precisión el objeto de estudio y orientar las conclusiones.

CONCLUSIONES

Es necesario, incentivar a la comunidad de las facultades de ciencias médicas a realizar estudios diagnósticos, descriptivos y experimentales relacionados con los estilos de vida de los estudiantes de la carrera de Enfermería pendientes a realizar las respectivas orientaciones a este futuro profesional. Hay que establecer algunas consideraciones previas en cuanto a la frondosidad de la malla curricular, las metodologías de enseñanza y aprendizaje que le son inherentes al profesional y que con los avances de las ciencias de la educación y de la enfermería, así como el alcance de la tecnología de la información y comunicación para beneficios del futuro profesional en formación pueden ser readaptadas o modificadas a favor del estudiante.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Álvarez C LS. Los estilos de vida en salud: del individuo al contexto. Revista Facultad Nacional de Salud Pública [Internet]. abril de 2012 [citado 27/09/2022];30(1):95-101. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/>

scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0120-386X2012000100011&lng=en&nrm=iso&tlng=es

2. Shurney D, Gustafson PA. Lifestyle Medicine in Children. *Am J Lifestyle Med* [Internet]. 3 de noviembre de 2019 [citado 21/09/2022];14(1):54-6. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6933568/>

3. Nawas MM. El estilo de vida. *Revista Latinoamericana de Psicología* [Internet]. 1971 [citado 27/09/2022];3(1):91-107. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80503105>

4. Castro MC, Vilca LW, Villavicencio RD. Influencia de autoconcepto en los estilos de vida de estudiantes de enfermería en una universidad privada del Este de Lima. *Interdisciplinaria* [Internet]. 2022 [citado 21/09/2022];39(1):275-83. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/180/18069356017/movil/>

5. Gallardo-Escudero A, Muñoz Alférez MJ, Planells del Pozo EM, López Aliaga I. La etapa universitaria no favorece el estilo de vida saludable en las estudiantes granadinas. *Nutrición Hospitalaria* [Internet]. febrero de 2015 [citado 21/09/2022];31(2):975-9. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0212-16112015000200058&lng=es&nrm=iso&tlng=es

6. Beltran YH, Nuñez-Bravo N, Sánchez-Guette L, Vásquez-Osorio F, Lozano-Ariza A, Torres-Herrera E, et al. Estilos de vida relacionados con la salud en estudiantes universitarios (Lifestyles related to health in university students). *Retos* [Internet]. 1 de julio de 2020 [citado 21/09/2022];38:547-51. Disponible en: <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/72871>

7. Orizano JAP, Ypanaqué GZ, Quedo LAO. Estilos de vida saludable y rendimiento académico en estudiantes universitarios. *Delectus* [Internet]. 11 de enero de 2021 [citado 21/09/2022];4(1):82-92. Disponible en: <https://revista.inicc-peru.edu.pe/index.php/delectus/article/view/103>

8. Cuéllar ÁMU, Arenas J, Calle JH. Relación entre los estilos de vida y autoconcepto en jóvenes universitarios (Relationship between lifestyles and self-concept in young university students). *Retos* [Internet]. 2021 [citado 21/09/2022];41:291-8. Disponible en: <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/82222>

9. Alarcón RAY, López MFR, Loor CLP. Influencia de estilos de vida en el estado nutricional de estudiantes universitarios. *Perspectivas en Nutrición Humana* [Internet]. 2018 [citado 27 de agosto de 2022];20(2):145-56. Disponible en: <https://revistas.udea.edu.co/index.php/nutricion/article/view/335012>

10. Goenaga ANM, Marín AR. Factores asociados a los estilos de vida en los estudiantes universitarios. Una aplicación del instrumento fantástico. *Revista digital: Actividad Física y Deporte* [Internet]. 2020 [citado 27/09/2022];6(1):87-108. Disponible en: <https://revistas.udca.edu.co/index.php/rdafd/article/view/1432>

11. Bender M. Models versus theories as a primary carrier of nursing knowledge: A philosophical argument. *Nurs Philos* [Internet]. 2018 [citado 21/09/2022];19(1). Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29057563/>

12. Stefanía ZRG. Influencia De Los Estilos De Vida En El Rendimiento Académico De Los Estudiantes De Enfermería [Internet] [Thesis]. Ecuador - PUCESE - Escuela de Enfermería; 2021 [citado 21/09/2022]. Disponible en: <http://localhost/xmlui/handle/123456789/2738>

13. Terrero JYT, Cisneros MAL, López JAM, Ocampo LF, Gongora LM. Estado de Salud en Estudiantes de Nuevo Ingreso al Área de Ciencias de la Salud. *Revista UNIANDES de Ciencias de la Salud* [Internet]. 2019 [citado 21/09/2022];2(2):131-46. Disponible en: <http://45.238.216.13/ojs/index.php/RUCSALUD/article/view/1403>

14. Bucheli MGV, Meneses KL. La Formación en y para la investigación y el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. *Atenas* [Internet]. 2019 [citado 21/09/2022];2(46). Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=478060100005>

15. Vera Contreras A. Estilo de vida y niveles de factores de riesgo modificables de enfermedades crónicas no transmisibles, en alumnos de tercer año de la carrera de Licenciatura en Enfermería, de la Universidad Nacional de Rosario, durante el primer cuatrimestre de 2018 [Internet] [bachelor Thesis]. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Médicas.; 2017 [citado 27/09/2022]. Disponible en: <http://rephip.unr.edu.ar/xmlui/handle/2133/19461>

16. Pérez YJL, Herrera JLH, Galvis DYH, Gómez MP, Choperena CIP. Estrés académico en estudiantes de un programa de Enfermería - Montería 2019. Revista Cuidarte [Internet]. 2020 [citado 27/09/2022];11(3). Disponible en: <https://revistas.udes.edu.co/cuidarte/article/view/1108>

17. Pego-Pérez ER, Río-Nieto M del C del, Fernández I, Gutiérrez-García E. Prevalencia de sintomatología de ansiedad y depresión en estudiantado universitario del Grado en Enfermería en la Comunidad Autónoma de Galicia. Ene [Internet]. 2018 [citado 21/09/2022];12(2). Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1988-348X2018000200005&lng=es&nrm=iso&tlng=es

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Todos los autores participaron en la conceptualización, redacción - borrador inicial, redacción - revisión y edición.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Los autores declaran no haber recibido financiación para el desarrollo de la presente.